

Reklama va uning ijtimoiy hayot taraqqiyotiga ta'siri

Ilmiy raxbar: tarix fanlari doktori, professor Adham Ashirov Azimbayevich

*Ergasheva Bahridil G'olibjonovna. Etnografiya, etnologiya va antropologiya kafedrasida
1-kurs magistranti*

ABSTRACT: Reklamaning mazmuni, tarixi, turli tarixiy davrlar va jamiyatlarda reklamaning tutgan o'rnini, globallashtirish jarayonlarida reklamaning o'rnini tarixiy va etnografik matreiallar asosida tahlil qilingan.

Key words: O'zbekiston, reklama, ishlab chiqaruvchi, iste'molchi, jamiyat, madaniyat, ma'naviyat, televideniya, gazeta, jurnal

Introduction

XX asr insoniyat tarixida inqilobiy burilish davri sifatida tarix sahifalaridan o'rin oldi. Shubhasiz bu davrda boshqa mamlakatlar va xalqlarda bo'lgani singari o'zbek xalqi turmush tarzida va madaniyatida ham juda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ayniqsa so'nggi yillarda shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyatimizni iqtisodiy yuksalishlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruxi ma'naviyatdir⁵⁷.

Amalga oshirayotgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarning samarasi, birinchi navbatda, aholining moddiy ahvoli va farovonligini, uning hayot darajasi va sifatini oshirishga qay darajada ta'sir ko'rsatayotgani bilan o'lchanadi⁵⁸. Bozor ta'moyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotni barpo etishda, ishlab chiqaruvchi va istemolchining munosabatlar darajasini belgilovchi, tovar yoki xizmatning turi, tarkibi, sifati kabi ma'lumotlarni istemolchiga etkazuvchi omillarning eng muximi albatta reklama hisoblanadi.

Yaqin o'tmish tariximizdan ma'lumki, reklama insonlar kundalik hayotda muhim o'rin tutgan. U asosan ijtimoiy hayot qiyofasi va tarzini belgilab berishi bilan birga xar bir insonni tashqi olamga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Reklama ma'lum bir vaziyatlardagi harakatlanishimiz uchun tayyor shakllarni ko'rsatadi⁵⁹. Jumladan, axborot tarqatuvchi asosiy manbai bo'lgan televideniya, radio, gazeta, jurnal turli afishalar hisoblanadi. Shuningdek, yangi zamonaviy jamiyatda turli ijtimoiy tarmoqlar telegram, instagram fecebook va Tik Tok kabilar ham muhim o'rin tutmoqda. Hozirda mazkur tarmoqlar har bir inson xayotiga shu qadar chuqur kirib borganki, reklamalarda talqin etilayotgan maxsulot yoki xizmat xaqidagi ma'lumotdan tashqari ulardagi ma'naviy saviya, insonlarning turmush tarziga, o'zaro muloqatiga bevosita daxldorligini o'rganish tadqiqot mavzusini dolzarbligidan dalolat beradi.

⁵⁷ president.uz sayti 19.01.2021

⁵⁸ Шавкат Мирзиёев “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” Тошкент 2016. Б.???

⁵⁹ Светлана Флорова “The role of advertising in promoting a product” 2014. P.8

Shu o'rinda avvalo reklamaning tarixi va uning rivojlanish bosqichlariga to'xtalib o'tsak. Reklama (lotincha reclamo-qichqirmaoq) tovarning sifati, ularning sotib olishdan ko'riladigan naf xaqidagi axborot; bevosita va bilvosita foyda (daromad) olish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslar yoki maxsulot to'g'risida tarqatiladigan axborot reklama marketingning tarkibiy qismi xisoblanib, talab va iste'molchilarning didini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Reklama korxonada imidjini yaratish (uzoq davrli ta'sir ko'rsatish) haridorlarga nima sotib olishni va uni nima uchun sotib olish zarurligini xal qilishda yordamlashishda shuningdek boshqa maqsadlarda olib boriladi. Reklamaning asosiy vazifasi xaridorni qiziqtirish, mijoz, xaridorlarni yo'qotmaslik va ularning kengaytirishga qaratilgan⁶⁰

Reklama turlari, ularning umumiy tavsifi va qo'llanilish usullariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi; ko'rgazmali reklama, matbuotdagi reklama, bosma reklamalar, plakat-grafika reklamalar, kino reklamalar, radio reklamalar, yoritish reklamalari. Mazmuniga qarab esa maqsadli va hissiy turlarga bo'linadi. Maqsadli reklamada iste'molchi ushbu maxsulotni sotib olishdan oladigan o'ziga xos foydani tavsiflasa, hissiy reklama esa odamlarning his-tuyg'ulariga ta'sir qilib maxsulot haqida ijobiy fikrlarni uyg'otish uchun mo'ljallangan⁶¹. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, uning insonlar ichki olamiga, jamiyatning axloqiy normalariga ta'sir etuvchi kuch sifatida ko'rish mumkin.

Reklama to'g'risidagi ushbu zamonaviy ta'rif qadimda ham ahamiyatli bo'lgan. Aslida bu so'z 1850 yillardan nutqimizga kirib kelgan. Lekin reklamaning ilk shakllari qadimgi davlatlarda ham bo'lgan bo'lib, hozirda Buyuk Britaniya muzeyida saqlanib kelinayotgan, Misrda papirusga bitilgan qulni sotish xaqidagi reklamani misol qilib keltirish mumkin.

Bitikda sotilayotgan qul xaqida "Uning ikki qulog'i yaxshi eshitadi, ikkala ko'zi ko'radi, uning taomga qanoatliligi, xalolligi, itoatkorligini kafolatlayman" degan mazmundagi yozuvlar mavjud⁶².

Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, quldorlik tuzimida qullarning salomatligiga aloxida etibor berilganligi, xo'jayining va oila a'zolarining sog'ligi xavf ostida qolmasligi, buyurilgan ishni aniq tushuna olishi, boriga qanoat qilishi o'sha davr talabi bo'lgan. Bundan tashqari qadimgi Yunoniston va Rimda reklama yozuvlari, yog'och taxtachalar, mis parchalari, suyakka o'yib yozilib, maydon va odamlar to'planadigan joyda baland ovozda o'qib berilgan. Bunda jarchilarning xizmati beqiyos bo'lgan. Bundan ko'zlangan maqsad, albatta xabarni ko'pchilik eshitishi va ommaga etkazishi edi. Miloddan avvalgi 73 yilda Vezuviy vulqonidan otilgan suyuqlikka botib qolganligi sababli o'zining asl qiyofasini saqlab qolgan qadimgi Pompey shahri 1500

⁶⁰ Ўзбекистон Миллий энциклопедияси 1 жилд. Тошкент 2007

⁶¹ Т.Л.Чернышева "Реклама социально-культурном сервисе и туризме" стр. 10 Новосибирск 2017

⁶² Эргашходжаев.Ш.Ж, Самадов А.Н, Алимходжаев Н.Э, Шарипов И.Б. "Маркетинг коммуникацияси" 211 саҳифа Тошкент 2019

dan ortiq reklama murojatlarini saqlab qolgan⁶³. Ularda jamiyat xayotini aks ettiruvchi ijtimoiy iqtisodiy masalalar va turli tomosha, xizmatlar xaqidagi xabarlar aks etishi, kishilarning yangi ma'lumotlarga chanqoq ekanligi, madaniyat va san'at taraqqiy etganidan dalolatdir. Fransiyada esa reklama qilinayotgan taom, meva yoki buyumlar aloxida so'zlar, oxanglar ishlatilgan xolda, ya'ni o'ziga xos ohang va musiqa obrazida yaratilgan. Bu esa xalqning musiqa, so'z sexri iltifot-u nazokatga chorlagan.

Sharq xalqlarida reklama haqidagi ma'lumotlar ham qayd qilingan bo'lib, o'rta asrlarning mashxur davlat arbobi Zahriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida ham uchratishimiz mumkin. Boburnomada "Oburdondan quyiroqda bir chashma bo'lib, bu chashma tepasida bir mozor turibdi. Ushbu chashmadan yuqorisi Maschoga qarashli. Quyisi Palg'arga taalluqlidir. Ushbu chashma boshida, uning yoqasidagi toshga bu uch baytni o'yib yozdim.

"Shunidamki, Jamshedi farruxsirisht,
Ba sarchashmae bar sanga navisht,
Bar in chashme chu mo base dam zadand,
Biraftand to chashm barham zadand.
Giriftem olam bo mardig' -yu zo'r,
Va lekin naburdem bo xud ba go'r".

Mazmuni:

"Eshitganim borki, Jamshiddek nomdor
Bosh buloq toshiga yozdirdi yodgor
Bu buloq boshida ko'plar tin oldi
Ko'z yumib ochkuncha yitti-yo'qoldi.
Mardlig-u zo'rlikla olamni oldik,
Lekin qabristonga quruq yo'l soldik".

Bu tog'li maskanda toshga o'yib bayt va narsalar bitish odatdir⁶⁴. Bundan o'rta asrlarda Temuriylar davlatida e'lon va da'vatlarning turli ko'rinishlari mavjud ekanini bilish mumkin.

Zahiriddin Muhammad Boburning ushbu misralaridagi g'oyasi insonlarni o'yga toldirishi va yahshilikka chorlashi aniq. Nazmning sexri esa uning ta'sirini yanada ortishiga xizmat qilgan.

Nemis ixtirochisi Iogann Guttenberg 1445 yilda bosma apparatni kashf etishi kitoblarni nusxalash imkonini berdi⁶⁵ va axborot manbai bo'lgan gazeta, jurnallarning dunyoga kelish jarayonini tezlashtirdi.

1704 yilda Amerikada chop etila boshlagan dastlabki "Boston News Letter" gazetasi⁶⁶,

⁶³ Эргашходжаев.Ш.Ж, Самадов А.Н, Алимходжаев Н.Э, Шарипов И.Б. "Маркетинг коммуникацияси" 211 саҳифа Тошкент 2019

⁶⁴ Захриддин Муҳаммад Бобур . Бобурнома. Тошкент, 2018. " 163 бет

⁶⁵ Ф. Мўминов, А.Нурматов Жаҳон журналистикаси тарихи Тошкент 2008. 131 бет.

⁶⁶ <https://www.varsitytutors.com>

reklama e'lonlarni va siyosiy voqealarni bayon etishga ixtisoslashgan nashr edi. U bevosita Benjamin Franklin nomi bilan bog'liq bo'lib, uning adadi ko'pligi odamlarning siyosiy qiziqishlari yuqori ekanidan dalolat beradi.

Aynan bu nashrning ilk sonida mamlakatdagi siyosiy vaziyat talqin etilgan bo'lib Angliya qirolichasi, parlament, cherkov o'rtasidagi munozara halqqa etkazib borilib, siyosiy ongi o'sishiga sabab bo'lgan.

1939 yillarida Jak Lui Dager tomonidan fotoapparatning ixtiro qilinishi⁶⁷ reklamaning yanada ishonchli bo'lishiga va vizual effektlar bilan kishilar xotirasida uzoqroq saqlanib qolishiga sabab bo'ldi.

Xususan Rossiyalik avangard rassom A.M. Rodchenko SSSR tarixida ilk bor fotokollajni qo'llagan xolatda reklama e'lonlarini yaratdi va u bunda bosh qaxramon qilib mashhur insonlarning qiyofasidan foydalandi.

A.M. Rodchenkoning "Lengiz" deb nomlangan e'lonida kitoblar olamiga barcha soxa vakillarini jalb qilayotganini kuzatish mumkin. Ushbu yozuvlar aloqa vositalari xisoblanib⁶⁸ kitobxonlikni targ'ib etadi.

Bizning davrimizga kelib esa reklamalarning turlari, shakli shu qadar xil-xil bo'lib ketgan bo'lib, unda talqin etilayotgan g'oyalar insonni biroz o'yga toldiradi. Bu o'rinda amerikalik iqtisodchi Teodor Levitt "Reklama universal xayotda o'z auditoriyasiga bo'ysunishi

kerak. Aks holda bu aldov bo'lib qoladi.⁶⁹" deya ta'kidlagan edi.

Darxaqiqat, ayrim gazli ichimliklarning reklamasida tasvirlangan yigit-qizlarning ko'chada to'planib, raqs tushib, ichimlik ichib yurishi bizning mentalitetimizga zid xolatdir. Bu esa yoshlar ongida o'zligimizdan chekinishga va shu narsa mumkin ekan degan fikrlarga olib keladi. Qolaversa, sog'lik uchun ham zararli ekani hech kimga sir emas. Shuningdek, qiz va ayollarning shaxsiy gigienik vositalarining reklamasini oilaviy dasturlarda namoyish etilishi, ibo pardalarini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. SHunday mazmundagi reklama maxsulotlaridan ko'plab misollar keltirish mumkin. YUqorida

⁶⁷ <https://orbita.uz/>

⁶⁸ Pattra Tangthieng Effectiveness Awards University of Stirling September 2009

⁶⁹ [William Leiss](#), [Stephen Kline](#), [Sut Jhally](#), [Jackie Botterill](#), [Kyle Asquith](#), "Social Communication in Advertising Consumption in the Mediated Marketplace" 4th Edition 2018

keltirilgan reklamaning hissiyotlarni boshqaruvchi kuchini xisobga olsak, bu ancha jiddiy masala hisoblanadi..

Shubxasiz, milliylikni targ‘ib etuvchi reklama maxsulotlari xam yo‘q emas. Televideniya, radio yoki gazetalarda keksalararni xurmat qilish e‘zozlash xaqida, ilmi yoshlarning erishgan yutuqlarini ifodalovchi videoroliklar, shu jamiyatda yashovchi insonlarni ma‘naviyatini tarbiyalashda, ilm cho‘qqilarini zabt etishda ilxom baxsh etuvchi muxim vosita xisoblanadi. Asosan bahor va kuz fasllarida ko‘proq namoyish etiladigan o‘zbek halqiga xos xashar yo‘li bilan obodonlashtirish ishlarini olib borilishi va keng ommaga namoyish etilishi, bu kabi an‘analarimizni umrboqiyiligini oshiradi.

Globalashuv jarayonida reklama, ularda talqin etilayotgan g‘oyalarni qonuniy tartibga solish bo‘yicha davlat xukumati tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Reklama to‘g‘risidagi qonunida reklama tayyorlash va uni tarqatish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar tartibga solingan. Ijtimoiy reklamali axborot sog‘liqni saqlash, atrof muhitni muxofaza qilish, energiya resurslarini saqlab qolish, huquqbuzarlikni oldini olish, aholini ijtimoiy himoya qilish va xavfsizligini ta‘minlash, ma‘naviyat va ma‘rifat masalalariga doir axborotlarni tekinga tarqatish va unga xomiylik qilgan shaxslar qonunchilikda nazarda tutilgan imtiyozlardan foydalanishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, reklama jamiyatning o‘ziga xos manzarasini namoyish etuvchi, unda yashovchi insonlarning ma‘naviyatiga, ayniqsa yoshlarning tarbiyasiga, dunyoqarashiga, fikrlashiga ta‘sir o‘tkazuvchi, shu bilan birga mamlakat iqtisodini yuksaltiruvchi, an‘ana va urf-odatlarini o‘zida saqlovchi kuchdir. Uning bu xususiyatlaridan oqilona foydalanish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent 2016
2. O‘zbekiston Respublikasi Reklama to‘g‘risidagi qonunning tegishli moddalari 25.12.1998
3. Z.M. Bobur “Boburnoma” 163 bet Toshkent 2018
4. Svetlana Florova “The role of advertising in promoting a product” 4 bet 2014
5. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi 1 jild. Toshkent 2007
6. Т.Л.Чернышева “Реклама социально-культурном сервисе и туризме” стр. 10 Новосибирск 2017
7. Ergashxodjaev.Sp.J, Samadov A.N, Alimxodjaev N.E, Sharipov I.B. “Marketing kommunikatsiyasi” 211 saxifa Toshkent 2019
8. Pattra Tangthieng Effectiveness Awards University of Stirling September 2009

9. **William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally, Jackie Botterill, Kyle Asquith**, “Social Communication in Advertising Consumption in the Mediated Marketplace” 4th Edition 2018

10.F. Mo‘minov, A.Nurmatov “Jahon jurnalistikasi tarixi” 131 saxifa. Toshkent 2008

saytlar

<https://www.president.uz> 19.01.2021

<https://www.varsitytutors.com>

<https://orbita.uz/>